

ALEXANDRE PENEDO

19

27

**ARQUITETURA MODERNA
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Primeiramente é necessário esclarecer que o termo Complexo da Tecelagem Parahyba abrange um conjunto de obras projetadas para as fazendas de propriedade da Família Gomes, sendo que a principal fonte de recursos para a sua realização, provinha da produção de cobertores da Tecelagem Parahyba. Ou seja, a empresa cobria os investimentos realizados nas fazendas, principalmente na Fazenda Sant'Anna do Rio Abaixo, detentora da maior quantidade de obras.

Fundada em 14 de março de 1925 por um grupo de empresários brasileiros e portugueses, a Tecelagem Parahyba Sociedade Anonima foi instalada em São José dos Campos com o objetivo de fabricar cobertores. Em meio aos efeitos da crise mundial de 1929, o corretor de algodão Olivo Gomes, proveniente de Niterói-RJ, foi convidado para diretor da indústria, que passava por uma forte crise econômica, o que lhe possibilitou, em pouco tempo, assumir o controle da empresa. Começou, nesse período, um novo ciclo para a Tecelagem Parahyba, que chegou ao final da década de 40 com uma produção anual de 4 milhões de cobertores. Na década de 50,

a empresa iniciou o processo de aquisição de novas propriedades, investimento em obras e expansão de seus negócios para a produção agrícola e pecuária.

A participação de arquitetos modernos destacados no cenário nacional na configuração do complexo arquitetônico e paisagístico da Tecelagem Parahyba se deu somente a partir do final dos anos 40. Os filhos de Olivo Gomes, os estudantes Severo e Clemente, mantinham contatos estreitos com intelectuais do antigo Clubinho dos Artistas. Nessa ocasião, convidaram Carlos Millán, Sidney Fonseca e Luiz Roberto Carvalho Franco, colegas da Universidade Mackenzie, para atuarem profissionalmente na fazenda. Sobre Carlos Millán é importante citar que é valorizada sua contribuição para a afirmação da Arquitetura Brasileira, apesar da curta carreira, pois se dedicou arduamente à qualificação da categoria, pela formação acadêmica qualificada e, em especial, pelo resgate das técnicas construtivas nacionais.

O grupo de estudantes executou dois projetos nesse período - uma residência para diretor e uma escola para filhos de operários, inaugurando uma nova fisionomia para as edificações da Família Gomes. Marca uma ruptura na formação do Complexo da Tecelagem

Parahyba, cujas edificações remanescentes da fábrica apresentavam fortes influências da arquitetura industrial européia, caracterizadas pelo uso de alvenaria de tijolos sem revestimento e coberturas em forma serrilhada (shed). Tais edificações representavam um padrão formal adotado, em grande parte, pelas indústrias no início do século. Implantada próxima à estação ferroviária, a Tecelagem Parahyba teve seus edifícios construídos dentro de uma evidente preocupação urbanística, devido a sua localização entre o bairro de Santana e a área central, uma condição de elo inevitável. Conforme documentos encontrados no Arquivo Municipal, havia também um programa de urbanização e arruamento da fazenda previstos anteriormente aos projetos dos arquitetos modernos, com depoimentos que atestam que a Prefeitura Municipal pressionava a construção de uma nova via ligando o centro e a região norte da cidade.

A primeira obra a ser construída (1951) foi a Escola para Filhos de Operários. Implantada em local equidistante da área fabril e o bairro de Santana, principal região habitacional dos funcionários da empresa, a construção da escola representou, entre uma série de ações, uma tentativa da Tecelagem Parahyba, após greves e revolta de funcionários, de estabelecer uma

relação empresa-empregado. Conforme depoimento do arquiteto Roberto Cerqueira César, “Olivo Gomes tinha uma preocupação muito grande a respeito de seu relacionamento com os operários da indústria, a parte social era muito cuidada por ele”, assim como o seu filho Clemente que estudou Relações Humanas no exterior em empresas do ramo. Sob o simultâneo signo do novo e da formalidade presentes nas obras modernas, a arquitetura passou a representar a nova imagem pretendida pela Tecelagem Parahyba. Essa nova postura repercutiu no comportamento dos funcionários da empresa, “porque naquele tempo a cidade ficava muito fora, realmente, a ligação era com os funcionários da tecelagem, os operários.” (CESAR, 1996).

Com a simpatia depositada pela obra, os estudantes foram convidados para projetar a residência principal da Família Gomes, disposta a fixar-se na cidade. Atônito com o convite e o peso da responsabilidade, Carlos Millán indicou um arquiteto mais experiente que pudesse atender aos anseios da família. Responsável pelo escritório composto, na época, por seu parceiro Roberto Cerqueira César e pelo então estagiário Luiz Roberto Carvalho Franco, Rino Levi estudou em Milão e Roma, formando-se em 1926.

“Teve uma destacada importância na implantação do movimento moderno no Brasil, seja pela repercussão de seus projetos, seja pela sua ativa participação no ensino, e na valorização do trabalho” (PROJETO, 1995; 16). Construiu obras importantes para a qualificação internacional da Arquitetura Moderna Brasileira, demonstrando versatilidade ao projetar edifícios residenciais, cinemas, fábricas, residências e hospitais. Suas obras são referências obrigatórias para a compreensão da Arquitetura Brasileira em sua vertente paulista.

Partiu do próprio Olivo Gomes a visita feita ao escritório no edifício Ester, em São Paulo. A consolidação da amizade superou a própria relação arquiteto-cliente. Surgiram rapidamente os primeiros esboços para o projeto da residência, fruto das várias visitas do arquiteto a São José dos Campos. Apesar de ter sido uma característica marcante na trajetória do arquiteto o rigor com os detalhes, Rino Levi demonstrou-se atencioso em relação à Tecelagem Parahyba. Com a construção da residência da fazenda, Rino Levi passou a realizar sucessivos projetos para a família até o fim de sua vida em 1965, quando viu uma das últimas de suas obras realizadas: a Usina de Leite. Rino Levi aplicou na Fazenda Sant’Anna a tecnologia

industrial em que já era um especialista, onde a “qualidade plástica resultava da simples exploração racional dos materiais, escolhidos e utilizados em função da melhor adaptação possível a cada programa tratado” (BRUAND, 1981; 251), sempre desprezado de qualquer preconceito formal e preocupado com a qualidade da construção e seu acabamento.

Outro agente revolucionário na história do Complexo da Tecelagem Parahyba foi Roberto Burle Marx, paisagista e artista plástico. Suas opiniões sobre a implantação da residência no terreno celebraram uma profunda amizade com a família, que também perdeu até a sua morte, a exemplo de Rino Levi. Soube fazer e despertar o uso da tecelagem para fins artísticos e formar um dos mais expressivos de seus jardins particulares, além de executar quatro painéis em cerâmica, sendo três para a residência da fazenda e um para o Galpão para Máquinas. Sempre esteve em contato com a família, trazendo-lhe novas mudas de plantas, que plantava com Clemente Gomes, um entusiasta do paisagismo, próximo à residência.

Disposto a investir em projetos que contemplassem o desenvolvimento social, Olivo Gomes não hesitou em solicitar projetos audaciosos. Exemplo notável

dessa particularidade foi a execução de parte do projeto para a Fazenda Monte Alegre, localizada no bairro rural Vargem Grande. Idealizada nos anos 50, essa fazenda previa uma série de instrumentos que visavam à humanização do trabalho e à valorização da família como núcleo produtivo, prevendo-se tarefas para as “senhoras” dos funcionários aprenderem um ofício para uma complementação salarial. Outro projeto audacioso, mas não realizado, em parte pela morte do patriarca em 1957, foi o Conjunto Residencial para Operários (1954), que previa o assentamento de mais de 500 famílias.

No decorrer dos anos 60, Severo e Clemente Gomes assumiram os negócios da empresa; enquanto Severo dedicava-se quase que exclusivamente à carreira política, coube ao irmão administrar as fazendas e as indústrias em São José dos Campos. Sobre Clemente Gomes é importante citar sua atuação política e social como empresário na cidade. Pelo fato de ser engenheiro-civil, acompanhava projetos em construção na cidade, como foi a Associação Comercial e Industrial, atraído pelo uso de soluções técnicas inovadoras e ousadas. Um “hobby” digno de citação foram as reproduções de mobiliários de “designers” famosos, feitos nas oficinas da Tecelagem Parahyba.

Teve importante atuação na educação universitária da cidade como diretor da Fundação Valeparaibana de Ensino, quando se envolveu na conturbada história da Faculdade de Arquitetura Elmano Veloso. Deve-se a ele a contratação do escritório Rino Levi para projetar o campus universitário da então sonhada Universidade do Vale do Paraíba. Foi uma tentativa desastrosa, pois o pedido de ressarcimento de honorários pelo projeto por ele executado foi parar na justiça.

A responsabilidade pelo êxito dos projetos e, sua repercussão, não foi exclusividade do arquiteto, mas dividida com os demais profissionais envolvidos na sua execução. As obras modernas da Tecelagem Parahyba não fugiram à regra, chegando-se a montar uma equipe com profissionais e técnicos experientes, efetivados então, como funcionários da fazenda. Citaria o construtor Felizardo Traversin entre outros, além das empresas envolvidas, co-responsáveis pela qualidade técnica condizente com a qualidade plástica do conjunto de obras realizadas. O caso do curral localizado defronte à residência da fazenda, concebido pelos próprios funcionários, é uma demonstração da capacidade e confiança alcançada pela equipe.

A história da arquitetura colonial no Vale do Paraíba confunde-se, em vários momentos, com a evolução tipológica das fazendas para produção agrícola ou pecuária. As obras que formam o Complexo da Tece-lagem Parahyba podem ser vistas como uma tentativa de se estabelecer novas soluções espaciais para esse tipo de agenciamento que sempre “constitui programa arquitetônico e de planejamento bastante complexo” (CORONA, 1989; 217). Percebe-se clara intenção de se atualizar um novo conceito em face ao processo industrial, tanto produtivo como cultural para a fazenda, sendo que algumas relações são facilmente percebidas: a antiga venda virou mercado para a cooperativa de funcionários; a antiga sede da fazenda como a panorâmica residência, o paiol como o Galpão de Máquinas, e por que não pensar no avião, o cavalo moderno, tendo o magnífico hangar de Rino Levi como a estrebaria?

Notadamente pode ser observado o valor arquitetônico oferecido por um único empreendimento, que conseguiu reunir um acervo de obras construídas por arquitetos reconhecidos no contexto da Arquitetura Moderna Brasileira. Sua principal característica, como a diversidade do conjunto, foi o rigoroso equacionamento do programa apresentado através do adequado

uso dos materiais, patenteando um novo modelo de fazenda, aspecto que lhe conferiu uma notória posição no quadro evolutivo da Arquitetura Brasileira.

A INDUSTRIALIZAÇÃO E OS ARQUITETOS LOCAIS

À mercê das indústrias e suas instalações, a Arquitetura Moderna foi definitivamente inserida no cotidiano dos joseenses, o que não aconteceu com a implantação do CTA - a primeira obra moderna da cidade. Com o recorrente fluxo populacional gerado pela expressiva oferta de trabalho nas indústrias, onde se “podia escolher o emprego”, a Arquitetura Moderna se tornou um cenário ideal para o Estado implantar sua política de expansão urbana, “cenário necessário à consolidação de um capitalismo industrial” (RESCHILIAN, 1996; 211).

Dessa forma, os arquitetos “modernos”, que já possuíam qualidades técnicas construtivas decorrentes de experiências em outras localidades, projetaram sucessivamente indústrias ao longo da rodovia. No início foram as indústrias multinacionais que apresentaram projetos já prontos do exterior, adequados aos seus programas de necessidades, cabendo aos

arquitetos e construtoras nacionais administrarem as obras e utilizarem os materiais disponíveis no mercado brasileiro. A exemplo dessa postura, temos as indústrias General Motors do Brasil, Matarazzo Fibras Sintéticas, Johnson & Johnson, Kodak, Ericsson entre outras. No entanto, percebeu-se que, na ampla maioria, os arquitetos delinearão as indústrias com qualidades formais tipicamente brasileiras, fazendo o uso habitual de quebra-sóis como elementos marcantes nas fachadas, caldeando elementos plásticos nacionais com os rigorosos planos de implantação estrangeiros.

Num segundo momento e após o início do estabelecimento das indústrias, a iniciativa privada, absorvida pelo “ideário modernizante e progressista das relações sociais” (RESCHILIAN, 1996; 211), iniciou uma atuante participação na construção de equipamentos urbanos para fomentação de uma cidade contemporânea. Apesar da atuação pontual em diversas categorias arquitetônicas, tais como bancos e edifícios comerciais, a iniciativa privada exerceu sua função de forma isolada e ausente de um plano municipal global. Ainda naquele momento, mesmo com as explícitas intenções de incentivo e apoio por parte dos governantes, não havia uma diretriz voltada

para a ordenação espacial dos equipamentos urbanos na cidade. O único plano, desenvolvido na década de 50 e que vigorou até a metade da década seguinte, foi o convênio firmado entre a municipalidade e a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo para ordenar a implantação somente das indústrias na cidade.

Os arquitetos e construtoras responsáveis por tais obras, tanto para a iniciativa privada como para as indústrias, eram provenientes de outras capitais em sua maioria, precisamente de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que alguns arquitetos estrangeiros também passaram por aqui. Até a década de 50, a cidade era demasiada arcaica nas técnicas construtivas, praticamente desconhecendo as novas tecnologias da construção em uso nas capitais, como vigas estruturais de cimento. Obras de pequeno porte (casas e comércio) eram construídas com a técnica da parede estrutural utilizando como vedação a argamassa de saibro e cimento, método este adotado amplamente pelos construtores locais (mestres-de-obra e pedreiros) responsáveis pela empreitada.

Grande impulso para a atividade profissional na cidade, que já manifestava uma evidente evolução técnica

ca, foi ocasionado pela fundação da Associação de Engenheiros de São José dos Campos “em 02 de agosto de 1958” (BOTELHO, 1989; 39). Com a inauguração da entidade na cidade, os engenheiros civis e arquitetos começaram a reorganizar o mercado da construção, inicialmente cobrando os honorários por etapas construídas dos projetos, expondo assim o frágil paradigma incrustado no mercado local na forma de cobrança por empreitada. No início, as indústrias continuavam a solicitar serviços de arquitetos e construtoras de fora, principalmente de São Paulo - o maior mercado nacional - e eram de responsabilidade das pequenas construtoras locais as obras de expansão da cidade.

A Escola Técnica Prof. Everardo Passos (ETEP) constitui um caso exemplar dessa nova realidade. Tratou-se de uma obra civil pública, uma escola profissionalizante, cuja constituição saiu da “cooperação das indústrias locais e em terreno doado pelo Sr. Sinésio Martins, já contando com a colaboração da prefeitura municipal e do CTA” (BONDESAN, 1967; 173). Pela própria abrangência do projeto - preparar técnicos para as indústrias - a ETEP estabeleceu-se em um modelo de obra em que as etapas concernentes à construção foram delegadas aos arquitetos e

engenheiros atuantes na cidade, notadamente Rosendo Santos Mourão e Aluizio Monteiro. Além de implantar uma linguagem formal similar ao Instituto Técnico de Aeronáutica, conferindo-lhe “contemporaneidade”, os profissionais responsáveis pela obra transferiram-lhe as técnicas construtivas remanescentes do ITA e administraram a sua execução. Dessa forma, uma nova ordem se estabelecia na cidade: os projetos fomentados pela sociedade local, independentes do porte, eram executados pelos profissionais estabelecidos na cidade.

Também importante participação da ETEP, em conjunto com outras obras, foi a atuação do arquiteto Mourão, estagiário e posteriormente funcionário do CTA. A sociedade local já apresentava algumas manifestações, ainda que isoladas, sintonizando-se com o que havia de mais contemporâneo em arquitetura, através do CTA e das indústrias. A escola proporcionou, então, a qualificação do arquiteto junto à sociedade local como o representante da nova arquitetura, abrindo caminhos para que outros aqui se radicassem. Foi certo também que na década de 50 já atuavam, embora não se fixassem, o arquiteto Francisco Victor Palma, responsável pelo empreendimento imobiliário Jardim Nova América, e o maquetista José

Zanine, que juntamente com o seu sócio Sebastião Pontes fundaram a renomada Fábrica de Móveis Z, ambos possuidores de considerada experiência em projetos de arquitetura.

Iniciou-se assim, a partir da década de 60, um fértil período de produtividade para os arquitetos e engenheiros aqui instalados, tais como o próprio Mourão, Flávio Alberto de Souza Reis, Aluizio Monteiro, Delmar Buffulin, Humberto Savastano, Luciano Salgado de Lima, Luiz Erasmo de Moreira, Willi Pecher entre outros na esteira da modernidade. No princípio, os arquitetos atuaram em projetos classistas, entidades sociais e em indústrias já instaladas na cidade, construindo suas sedes, galpões e restaurantes.

Diversos foram os exemplos realizados nessa fase: a sede da Associação Comercial Industrial do município constitui um exemplo, obra que despertou a afinidade e curiosidade da população tanto pelo fato da audaciosa forma, concreto aparente e jogos de vidros, como pela maneira da construção – complexas estruturas de madeira para sustentarem as lajes dos pavimentos. Dessa forma, a sede passou a ser uma referência obrigatória e motivo de orgulho de muitos empresários locais, obtendo simpatia

de diversas camadas da sociedade, refletindo uma nova postura da sociedade local. Na área social, os mais importantes clubes recreativos, representados pelo Tênis Clube e Associação Esportiva São José, também solicitaram aos arquitetos modernos seus serviços para projetarem os salões dos memoráveis bailes. O mesmo aconteceu com o comércio, setor que representava uma parcela da população tradicionalmente temerosa a mudanças, o qual encontrou na Arquitetura Moderna a possibilidade de implantar novos programas aliados a serviços prestados à comunidade. Personagens da época comentaram a expectativa da população quando da retirada do tirante de sustentação da laje de cobertura no posto de gasolina do Sr. Henrique Mudat, receosa quanto à sua estabilidade e a conseqüente sustentação do vão.

Mas foi na construção de residências que os arquitetos locais mais atuaram em São José dos Campos. Se para as indústrias, os arquitetos oriundos dos grandes centros projetavam as obras, foi para as residências de industriais, médicos, advogados e comerciantes que os arquitetos locais destacaram-se, a partir da década de 60. A pequena burguesia já demonstrava alguns conhecimentos oriundos das novas possibilidades arquitetônicas, fazendo com que “o grau de

exigência dos clientes nos detalhes e organização funcional” (MOREIRA, 1996; 7) exigisse aplicações mais rigorosas nos estudos apresentados.

Mas de fato, houve um componente adicional e intrínseco, tanto pelo aspecto econômico como estético, que pairava na comunidade joseense: o modismo. Movimento pela adequação social aplicado à questão da arquitetura, e naturalmente a uma condição de como ver a vida, o modernismo joseense foi carregado de valores estéticos um tanto prosaicos para a época. O automóvel, em sua maioria figurado pelo Fusca, representava um valioso patrimônio da família e que deveria ser encarado como uma escultura, geralmente, apresentada como elemento decorativo da fachada. Outro fator norteador para a consolidação da Arquitetura Moderna na cidade foi o fato de que os custos para a construção dessas residências tornaram-se mais atrativos e acessíveis à burguesia local. Geralmente os projetos não eram cobrados, ficando por parte da execução da obra os encargos para os arquitetos que, de certa forma, viabilizavam o investimento.

A principal característica da Arquitetura Moderna dos arquitetos locais, radicados na cidade, a partir

da década de 60, foram as estruturas de concreto com alvenaria armada e platibandas de concreto aparente. Volumes simples, porém predominantes, geralmente os quadriláteros, e pequenos jardins circundantes eram as orientações básicas de implantação e solução do agenciamento do programa de necessidades. Com a evolução técnica decorrente da própria experiência na construção, o concreto aparente tornou-se mais visível através do uso intenso de moldes e, entre outras qualidades, possibilitou a exploração de novos jogos volumétricos com vãos antes inatingíveis. Sensível ao gosto artístico, Luiz Erasmo de Moreira expressou, em um de seus poemas publicados, a admiração pelas possibilidades oferecidas pelo concreto.

Com a entrada da década de 70, os investimentos aplicados pela instalação de novas indústrias e pelo Estado diminuíram de forma significativa na cidade, em função das novas orientações da política do governo militar. A cidade, considerada então como estância de proteção nacional em decorrência do Centro Técnico de Aeronáutica, começou a ser governada por administradores indicados por militares. A cidade passou a contar, a partir desse período de transição do governo civil Elmano Velloso para o governo

militar Eduardo Sobral, com arquitetos colaboradores do corpo de planejamento urbano da municipalidade. Planos diretores surgiram no período com características bastante polêmicas, como a via aérea na Rodovia Presidente Dutra e a abertura da avenida do Banhado.

Ainda em 1970, surgiu uma das mais polêmicas escolas de arquitetura do país: a Faculdade de Arquitetura Elmano Velloso. Resultante de uma série de iniciativas da Fundação Valeparaibana de Ensino para a estruturação da área de ciências exatas, para transformar-se na atual Universidade do Vale do Paraíba, a arquitetura surgiu com uma nova proposta de ensino e metodologia de pesquisas, diferentes dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Essa situação, uma alternativa para as propostas didáticas regulamentadas pelo MEC, acabou atraindo a atenção de diversos professores da Universidade de Brasília e da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, os quais encontravam obstáculos para lecionar, decorrentes do golpe militar de 1964. Também participaram do corpo dos professores alguns arquitetos locais, entre eles Luiz Erasmo de Moreira e Rosendo Santos Mourão. Matérias didáticas inovadoras e ao mesmo tempo polêmicas,

como música e cinema para arquitetura, e o fato de se manterem isolados e distanciados do centro, a realidade da faculdade ressoou nos alunos um ideal libertário e uma noção de independência característicos do período em questionamento quanto à própria evolução social do país, que vieram incomodar o corpo dirigente, fortemente pressionado pelo ITA. O resultado não poderia ter sido pior: a faculdade, após cinco anos de funcionamento, teve suas portas fechadas.

Com a consolidação das construtoras locais no início da década de 70, a cidade entrou no processo, ainda que pouco perceptível, de readequação de suas principais funções sócio-econômicas; no caso, como produtora de bens através das indústrias de manufatura. Era evidente que São José dos Campos assumiria uma posição de liderança na região, atraindo assim novas modalidades de investimentos em projetos imobiliários, como a Urbanova do escritório de Jorge Wilhein e Vista Verde do escritório da ARZG, dirigido por Romeu Simi Júnior e Aluizio Monteiro. Esses empreendimentos já previam o acentuado crescimento populacional do município, gerado pela melhoria da renda per capita dos “joseenses”. As edificações comerciais foram outra modalidade de investimento

que despontou no período, precisamente na área de serviços, como escritórios e pequenas lojas de serviços correlatos ao crescimento populacional.

Com a diluição da atuação na municipalidade dos arquitetos radicados na cidade a partir da segunda metade da década de 70, assim como a explosão de pequenas construtoras locais, a instalação de arquitetos e engenheiros civis da nova geração e a atuação de empreendimentos comerciais das capitais, a Arquitetura Moderna começou a dissipar-se em obras isoladas e já sem a força de atuação das décadas anteriores. Essa nova realidade alterou de forma significativa e, em um curto espaço de tempo, o percurso que a Arquitetura Moderna trilhava na cidade desde a implantação do CTA.

O resultado histórico, hoje, está incrustado nas obras pontuais e referenciais da cidade, sejam elas visuais ou simplesmente afetivas. São pontos importantes de referência da população, mesmo que despercebidos, e que por assumirem esta postura, conferem-lhe características particulares, diferentemente de outras cidades valeparaibanas. Pode-se dizer que a cidade adquiriu, com a implantação dessas obras, e naturalmente sua população, um espírito mais cosmopolita,

diferente das cidades da região, estas carregadas de valores culturais regionalistas e, portanto, mais pragmáticas na aceitação de novos valores.

CENTRO TÉCNICO DE AERONÁUTICA

No final da década de 40, a cidade de São José dos Campos entrou para a história militar brasileira como o único centro de formação de recursos e tecnologias espaciais. Com a finalidade de formar técnicos e engenheiros aeronáuticos a fim de romper a grande dependência com os institutos tecnológicos estrangeiros e gerar uma indústria nacional de aviação, o recém-criado Ministério da Aeronáutica projetou o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).

O momento político naquele período, após o término da Segunda Guerra Mundial, apresentava um quadro ainda instável, com a divisão dos blocos ideológicos e militares vencedores da guerra: o capitalismo e o comunismo. O Brasil assumiu a aliança com o bloco capitalista, pressionado pelos americanos, rompendo com a União Soviética em 1947. No contexto nacional, o presidente Getúlio Vargas demonstrava interesse especial em desenvolver a indústria

aeronáutica através dos recursos tecnológicos oferecidos pelos Estados Unidos. Sabe-se, hoje, que o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho participou de forma efetiva na idealização do centro. Após recusar-se a ir estudar na Europa, quando oficial do ar, o marechal começou a projetar um centro de formação de oficiais especializados, rompendo o vínculo acadêmico com o exterior. Em uma visita aos EUA, apresentou ao professor Richard Hebert Smith, especialista em planejamento de instalações aeroportuárias militares do Massachusetts Institute of Technology (MIT), uma proposta de estruturação de um centro de formação militar profissionalizante.

Em 1946, através de uma prestação de serviço na forma de consultoria, o professor Smith apresentou um relatório que foi apreciado e levado ao Presidente Vargas. O relatório “Plano de Criação do CTA” apresentava como objetivo principal “a criação de um centro aeronáutico com a dupla finalidade de preparar técnicos e especialistas em aeronáutica e ciências conexas e realizar as experiências, pesquisas e estudos necessários ao desenvolvimento seguro da indústria especializada, do comércio aéreo e da arma aeronáutica” (IAB-MG, 1947; 19).

Com o entusiasmo transmitido pelo próprio Ministro da Aeronáutica Tenente Brigadeiro Armando Trompowsky, o Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, recém-empossado, aprovou o plano e permitiu a canalização de esforços para a construção do CTA. Com a aprovação, o Ministério da Aeronáutica criou a Comissão Organizadora do Centro Técnico de Aeronáutica (COCTA) para o gerenciamento do projeto sob responsabilidade do então Coronel Aviador Engenheiro Casimiro Montenegro Filho. A comissão foi formada pelo Tenente Coronel Aviador Engenheiro Benjamin Manoel Amarante, Capitão Aviador Engenheiro Aldo Weber Vieira da Rosa (substituído pelo Major Engenheiro Heitor Bonapace) e Engenheiro Arquiteto Hélio de Oliveira Gonçalves.

Com a efetivação do projeto e após adaptações realizadas pelo próprio Prof. Smith, pesquisas foram realizadas em diversas regiões para a construção do centro, que deveria localizar-se em área plana e extensa próxima aos grandes centros industriais. Depois de intensa pesquisa, a COCTA decidiu pela localização do centro em São José dos Campos, precisamente no aeroclube do município. “A cidade possibilitava uma comunicação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, pois já havia uma previsão da instalação

da Rodovia BR-116 (atual Presidente Dutra), possuía um clima ameno e existia energia elétrica em grande quantidade” (IAB-MG, 1947; 19), além de possuir consideráveis áreas para a instalação de indústrias aeronáuticas.

Esses terrenos, uma gleba denominada “Campo dos Alemães”, foram doados pelo Prefeito Sanitarista Pedro Popine Mascarenhas, em comum acordo com os vereadores locais. Somente em 1951, através da Lei Municipal de 16 de novembro do mesmo ano, a municipalidade concedeu uma área de 9.280 mil metros quadrados para as instalações do CTA. Outros 3.200 m² de área para o centro foram pleiteados junto ao Governo do Estado de São Paulo como desapropriação para futuras instalações.

Definido o local, a comissão organizadora realizou um concurso fechado de projetos arquitetônicos para o novo centro, conforme normas definidas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Foram indicados pelo Ministério da Aeronáutica os escritórios de Oscar Niemeyer Soares Filho, Marcelo Roberto, Affonso Eduardo Reidy, Benedicto de Barros e Companhia Brasileira de Engenharia, que designou os arquitetos Edwaldo Vasconcelos,

Flávio Amilcar Regis do Nascimento e Herminio de Andrade Silva.

A comissão julgadora foi constituída pelo Ten. Cel. Benjamin Manoel Amarante, arquiteto Alcides Aquilla da Rocha Miranda - Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, arquiteto Hélio de Oliveira Gonçalves - COCTA, engenheiro civil Alberto de Mello Flores - diretor de Engenharia do Ministério da Aeronáutica.

A proposta de Oscar Niemeyer foi a vencedora do concurso, conforme Boletim No.6 da COCTA de 24 de março de 1947, apesar de não satisfazer todas as especificações do Ministério da Aeronáutica. Projeto que teve a participação inicial de Reidy, cuja parceria foi posteriormente desfeita para competir com trabalhos independentes, e que a Comissão de Avaliação situou:

Ante-projeto B

Simplicidade de arruamento e ligação muito fácil das duas praças, a escolar e a recreativa, por meio de uma larga avenida. Aproveitamento perfeito da atual estrada Rio-São Paulo, onde, entretanto, não há necessidade de passagens elevadas e ligação bem estudada com a cidade de São José dos Campos.

Muito bem localizada a zona residencial e bem estudada a circulação dos alunos. Localização da zona recreativa boa para satisfazer o CTA, a cidade de São José dos Campos e as cidades vizinhas, que continuarão a se servir da atual Rio-São Paulo. As zonas industrial, de manutenção e abastecimento estão previstas em locais impróprios. O acesso da via férrea pelo lado SW, projetado, tem o inconveniente de exigir uma construção de preço elevado e muito demorada. O hospital, localizado fora da área disponível, está longe das instalações do CTA. A projetada Rio-São Paulo está muito vizinha das extremidades das pistas, impedindo a sua possível ampliação. O abastecimento d'água e a rede de esgotos estudados de modo pouco satisfatório, sendo o despejo a montante da cidade, o que é contra-indicado e fere o edital.

Prédios que se destacam como os que melhor atendem ao edital: Escola Preparatória, com o auditório dotado de iluminação e ventilação naturais; pavilhão de administração; apartamentos residenciais dos professores-assistentes; apartamentos residenciais dos alunos da Escola Preparatória; restaurante; casa de ambos os diretores; casas de residências isoladas, tipos I, II e III; depósitos de combustíveis e

lubrificantes; oficinas de manutenção; reembolsável; sede do clube; ginásio e vestiários, cinema e teatro; piscinas.

Sendo de notar também que, embora não atendendo de melhor maneira ao edital, se destacam ainda nesse trabalho os seguintes projetos: apartamentos residenciais para funcionários de categoria; apartamentos de funcionários subalternos; apartamentos residenciais individuais para funcionários; estádio; almoxarifado; hangares; lavanderia; ambulatório.

Os projetos acima se caracterizam pela simplicidade e lógica da composição e restrição das áreas aos limites pedidos pelo edital.

Conclusão:

Do meticoloso exame que a Comissão procedeu nos trabalhos e tendo em vista as considerações acima expostas, para cada um dos cinco trabalhos, parece à Comissão que os projetos B e C, nessa ordem de preferência são os que proporcionarão a garantia de obter os melhores colaboradores para a construção do Centro Técnico de Aeronáutica, em São José dos Campos, com instalações mais convenientes.

Os outros três trabalhos (A, D e E), embora apresentando algumas contribuições de valor, não indicam - conforme pensa a Comissão - um destaque especial entre eles, o que leva a Comissão a propor, finalmente, a seguinte ordem de preferência dos trabalhos em cumprimento do item 4 - Parte I - do edital de concurso:

1. Ante-projeto B.
2. Ante-projeto C.
3. Ante-projetos A, D e E

*Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1947.
(IAB-MG, 1947; 23)*

Mas o resultado do concurso tomou outros rumos com a complicação política que Oscar Niemeyer teve com o projeto da sede da Organização das Nações Unidas - ONU em parceria com Le Corbusier. Vencedor do concurso internacional promovido pela entidade, os americanos relutaram com a participação do arquiteto, que mantinha afinidades com o comunismo, na construção da nova sede. Esse fato veio ressoar também de forma negativa no Brasil, posição assumida pelo próprio Presidente da República Eurico Gaspar Dutra. A consolidação desse fato se fez

pelo Boletim Reservado do CTA, No.1 de 29 de março de 1947, suspendendo o resultado do julgamento da Comissão, publicado no Boletim da COCTA, No.6 de 24 de março de 1947.

Respeitando a qualidade do projeto apresentado e preocupado com o andamento das obras, o Marechal do Ar Casimiro Montenegro amenizou o fato contratando, no dia 30 de abril de 1947, o arquiteto Fernando Geraldo Saturnino Rodrigues de Brito. O arquiteto, na verdade, assinava as próprias plantas de Oscar Niemeyer, perfazendo a integridade do projeto original, “e já no Boletim da COCTA de 02 de janeiro de 1948 era publicada a aprovação dos projetos de arquitetura e os de instalações, bem como o Caderno de Encargos para as obras do CTA” (MONTENEGRO, 1984; 493). Com a entrega de 240 pranchas à COCTA, as obras de terraplanagem puderam ter início ainda no ano de 1947.

As pranchas apresentadas correspondem aos seguintes projetos:

1. Plano do Conjunto e Esquema de Circulação;
2. Composição Paisagística;
3. Instalação Elétrica / Hidráulica;

4. Edifício da Administração;
5. Escola Profissional;
6. Escola Preparatória;
7. Hangar, Torre de Controle e Ambulatório;
8. Depósito de Combustível, Lubrificantes e Almoxarifado;
9. Garagens de Máquinas e Oficina (manutenção, garagem, posto de limpeza e abastecimento);
10. Lavanderia;
11. Residência dos Diretores;
12. Residência dos Professores;
13. Apartamentos Residenciais para Assistentes;
14. Alojamento de Alunos da Escola Preparatória e Escola Profissionalizante;
15. Apartamento para Funcionários de Categoria e Subalternos;
16. Apartamentos Individuais para Funcionários e Quarto Residencial para Funcionário Subalterno;
17. Restaurante e Reembolsável; 15. Apartamento para Funcionários de Categoria e Subalternos;

16. Apartamentos Individuais para Funcionários e Quarto Residencial para Funcionário Subalterno;
17. Restaurante e Reembolsável;
18. Escola Primária;
19. Clube;
20. Centro Esportivo;
21. Ginásio e Piscina;
22. Estádio;
23. Teatro.

Mesmo com o impedimento legal, Oscar Niemeyer teve a liberdade de desenvolver os projetos especificados pelo concurso e chegou a montar uma pequena sala de arquitetura onde dispunha de uma mesa de desenho para que quando estivesse na cidade, pudesse resolver os problemas específicos de cada obra. Fato notório desse envolvimento foi o desentendimento, em parte pelo rigorismo acadêmico dos especialistas, com as obras do Laboratório de Motores e o Laboratório de Aerodinâmica. O arquiteto manteve contrato e visitas com o CTA até o início das obras de Brasília, quando já sobrecarregado de trabalhos “rompeu definitivamente com o centro” (MOURÃO, 1996).

Com o projeto do CTA, o arquiteto pôde implantar uma série de propostas para o urbanismo, das quais no panorama da Arquitetura Moderna, poucos casos haviam sido realizados. A setorização das funções, o forte caráter social juntamente com a ligação cidade-centro foram vertentes que impressionaram até mesmo a própria comissão julgadora. São frases suas inscritas sobre a prancheta:

Procuramos inicialmente fixar a ligação entre o CTA e a cidade de São José dos Campos. Tomando como ponto de partida a principal rua dessa cidade, contornamos a represa de forma a garantir uma área suficiente para a localização de todos os elementos do Centro Esportivo num só conjunto. A solução adotada, além de apresentar essa vantagem, permite também para o Centro Esportivo maior proximidade e ligação com a zona administrativa estando ainda, com relação à represa, obras desnecessárias.

Fixada a principal via de acesso e o centro-esportivo, começamos a estudar o zoneamento dos demais setores, tendo em vista as condições legais e as relações funcionais estabelecidas pelo programa. Situamos assim o centro administrativo de forma a ficar centralizado no conjunto, principalmente

com relação as habitações, escola e esporte. Essa disposição, além de reduzir os percursos, garante também ao centro administrativo maior ligação com esses setores.

Localizados os principais setores do conjunto, completamos o zoneamento. Assim os serviços correlatos (almoxarifado, depósitos de óleos e combustíveis, etc.) foram fixados próximos à estrada Rio-São Paulo e à via férrea, o que é importante com a ligação direta com o aeroporto militar e laboratórios. Estas últimas entre o aeroporto militar e a escola com o qual foi prevista uma via de comunicação independente. (IAB-MG, 1947; 48).

Conforme descrição de próprio arquiteto, o partido urbano adotado previa uma comunicação entre o CTA e a cidade, sendo para isso projetadas diversas ações que visassem à integração social. Para obter tal efeito e alcançar essa intenção, o arquiteto implantou o centro esportivo em um pequeno vale de córrego, margeando a cidade e o centro militar, o que lhe permitiu criar um adequado isolamento geográfico de cada parte. Percebeu-se uma clara intenção de dotar de diversos equipamentos públicos o centro esportivo, como ginásios, área para esportes

aquáticos (com represamento do córrego do Lavapés), pista de atletismo, teatro, estádio e hospital, atividades inexistentes até aquele momento na cidade e na região.

Em um segundo e distinto plano de integração social, uma extensa avenida, margeada por densa vegetação, foi projetada como um elemento de comunicação da cidade para o CTA, como um caminho contemplativo e um portal de entrada. O percurso foi previsto para ser utilizado somente por pedestres, sendo o tráfego de veículos deslocado para a entrada do mesmo, e em ligação direta com a principal rua da cidade (atualmente a avenida Dr. Néelson D'Ávilla). A importância dada à questão urbana foi de tamanha ordem que as orientações do viaduto da Rodovia Presidente Dutra voltaram-se somente para o CTA.

Em relação ao centro militar, a praça cívica foi o eixo centralizador e organizador do planejamento urbano - dispondo no seu entorno todas as atividades correspondentes. O CTA foi dividido em distintas zonas: educacional (escola preparatória e profissional), industrial (laboratórios de motores e aerodinâmicos) e a residencial, sendo implantadas próximas à praça

cívica, as edificações do restaurante e reembolsável (correio), além da administração e clube social.

Posicionada na região nordeste, a zona residencial implicou ao arquiteto uma série de estudos sistemáticos de implantação e circulação da população que ocuparia o centro, após a sua inauguração em 1950. Com um programa funcional definido e claro, apresentado pelo edital, ficou por parte da questão formal (estética) a diferenciação das diversas classes hierárquicas militares, entre professores, estudantes, civis, cabos, tenentes, sargentos, capitães e diretores.

Particularmente, o arquiteto vinha desenvolvendo e aplicando, desde a residência Oswald de Andrade em 1938, a organização espacial (distribuição dos cômodos) sob o telhado em calha única, em parte pelos estudos iniciais de Le Corbusier para a residência em Manthes, França. A partir da reforma da casa de Juscelino Kubitschek (1945), uma nova característica seria adotada para os projetos residenciais em conjunção com a calha única: a forma trapezoidal derivada do seccionamento do prisma.

Muitas vezes interpretado como uma mera questão estética desenvolvida, foi no CTA que o arquiteto

aplicou essa fórmula exaustivamente, dando ao conjunto residencial a unidade arquitetônica necessária para a identidade do conjunto, tanto para as residências isoladas como para os blocos habitacionais. As necessidades voltadas para as unidades habitacionais foram de tamanha ordem que o mobiliário foi especialmente desenvolvido para o centro técnico, cabendo destaque para ambientes como a sala de estar, cujas cadeiras personificaram as exóticas residências do CTA.

IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) / MG - Revista Arquitetura e Engenharia No.5 Ano 1. Rio de Janeiro. 1947.

MOREIRA, Luiz Erasmo - A Atuação do Arquitetos de São José dos Campos de 1960 a 1980. São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Esfera No. 43 Ano 6. 1996.

PROJETO No.189. São Paulo, Arco Editorial. 1995.

RESCHILIAN, Paulo Romano - Produção e Apropriação da Arquitetura como Bem Social. Revista Pós Número Especial. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Anais do Seminário Nacional "O Estudo da História na Formação do Arquiteto". 1996.

BIBLIOGRAFIA

BONDESAN, Altino - São José em Quatro Tempos. São Paulo, Editora Bentivegna. 1967.

BOTELHO, Manuel H. Campos - A História da Construção Civil em São José dos Campos. São Paulo, Editora Bandeirante. 1989.

BRUAND, Yves - Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Editora Perspectiva. 1981.

CESAR, Roberto Cerqueira - Depoimento gravado prestado ao autor. São Paulo, 16 de julho de 1996.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira - Dicionário da Arquitetura Brasileira. São Paulo, Artshow Books. 1989.